

BỘ CHỮ LAI TAY VÀ CHỮ TAY DỌ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

Sâm Công Danh¹

Học viên Cao học

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

Tóm tắt

Dân tộc Thái là một trong số những dân tộc có chữ viết riêng theo truyền thống Ấn Độ (Sanskrit). Với nhiều cụm địa phương khác nhau, các bộ chữ viết của họ dường như ẩn chứa trong đó sự đa dạng mang tính chất đặc trưng cho mỗi một khu vực, mỗi cộng đồng tộc người. Chữ Tay Dọ ở Nghệ An và Thanh Hóa (gồm chữ Lai Tay và chữ Lai Pao) của cộng đồng Thái Yo là một trường hợp khá đặc biệt, một nhóm tộc người, một ngôn ngữ nhưng lại sử dụng đến hai bộ chữ Thái. Trong đó, bộ chữ Lai Tay truyền thống về mặt kĩ thuật vẫn còn một số vấn đề cần được giải quyết một cách thỏa đáng hơn qua các bằng chứng được thể hiện từ các bản thảo Lai Tay còn tồn tại đến ngày hôm nay. Quả thực, Michel Ferlus (2006) đã có một nhận xét rất xác đáng rằng: “*Les principes du fonctionnement de l’écriture Tay Yo ne pourront être complètement élucidés que par une études extensive des manuscrits.*” [Các nguyên tắc hành chức của chữ Tay Dọ chỉ có thể được làm sáng tỏ một cách trọn vẹn thông qua một nghiên cứu mở rộng từ các bản thảo].

Bên cạnh đó, ngoài mục đích phần nào làm sáng tỏ thêm về hành chức của các kí tự Lai Tay, chúng tôi cũng có một số đề xuất về mở rộng kí tự trong Lai Tay và cập nhật những điểm mới nên có về ngữ liệu giảng dạy. Những sự mở rộng này xuất phát từ các thành tựu của các bộ chữ Thái họ hàng khác, đặc biệt là Lai Pao, trong giải quyết những điểm chưa thật hợp lí còn tồn đọng trong những bản thảo truyền thống. Cuối cùng, đối với chữ Tay Dọ nói riêng và các loại chữ Thái khác nói chung, sự phát triển là một quá trình tất yếu quyết định đến sự duy trì thực tế của bộ chữ về sau này.

Từ khóa: *bản thảo, Lai Tay, chữ Tay Dọ, Lai Pao, mở rộng.*

Toàn văn.

I – CÁC LOẠI CHỮ VIẾT TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI Ở VIỆT NAM

1. Phân loại chữ viết truyền thống ở Việt Nam

¹ Email: samcongdanh@gmail.com
SĐT: 033 618 1010

Ở Việt Nam hiện nay, khi nhắc đến chữ viết truyền thống (hay chữ viết cổ) của các dân tộc thiểu số, các nhà ngôn ngữ học² thường phân loại các bộ chữ đó thành hai bộ phận chính:

- Thứ nhất, đó là các bộ chữ theo *truyền thống Trung Hoa*, có thể gọi tắt là *các bộ chữ gốc Hán*. Đặc điểm chung của các bộ chữ này là sử dụng các kí tự vốn có sẵn trong chữ Hán hoặc tạo ra những chữ mới dựa trên tự dạng của chữ Hán, các kí tự này được sử dụng để kí âm trực tiếp ngôn ngữ của dân tộc đó. Những bộ chữ điển hình theo truyền thống này gồm chữ Nôm Việt (Kinh), chữ Nôm Tày, chữ Nôm Nùng, chữ Nôm Dao,...

- Thứ hai, đó là các bộ chữ *theo truyền thống Ấn Độ*, có thể gọi tắt là *các bộ chữ gốc Ấn*. Các bộ chữ này có đặc điểm chung là sử dụng các kí tự biểu diễn các thành phần khác nhau của âm tiết (bao gồm cả đoạn tính lẫn phi đoạn tính - nếu có) để ghi âm lại một ngôn ngữ cụ thể tương ứng. Tiêu biểu cho bộ phận này gồm chữ Chăm, chữ Khmer, các chữ Thái, chữ Lào, chữ Lự,...

Do vậy, dân tộc Thái với các bộ chữ viết khác nhau đều thuộc về hệ chữ Brahmī, hệ chữ này lại nằm trong một tập hợp lớn hơn được gọi là *văn tự chiết đoạn* (Abugida). Bên cạnh đó, ở Việt Nam cũng thường gọi đây là các bộ chữ theo truyền thống Sanskrit.

2. Phân loại chữ Thái ở Việt Nam

Về số lượng các bộ chữ Thái ở Việt Nam, có sự thống kê khác nhau ở một số tác giả. Chẳng hạn, có quan điểm cho rằng có đến 8 bộ chữ Thái ở Việt Nam gồm³:

Bộ chữ Thái	Phân bố
2 bộ của ngành Thái Đen	1 bộ dùng phổ biến ở Sơn La, Điện Biên, Lai Châu
	1 bộ dùng ở miền Tây Thanh Hóa

² Trần Trí Dõi (2016: 223-237)

³ *Chữ viết cổ của người Thái*, truy cập tại website của Cục Di sản Văn hóa tại địa chỉ: <http://dsvh.gov.vn/chu-viet-co-cua-nguoi-thai-1321>

4 bộ của ngành Thái Trắng	1 ở Phong Thổ, Mường Tè (Lai Châu)
	1 ở Mường Lay (Điện Biên)
	1 ở Phù Yên (Sơn La)
	1 ở Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu, Đà Bắc (Hòa Bình)
1 bộ	mang tên chữ Thái Quỳnh Châu (Nghệ An)
1 bộ	mang tên Lai Pao ở Tương Dương (Nghệ An)

Ở một góc nhìn khác, căn cứ vào hai tiêu chí: cách thể hiện giá trị nguyên âm trong chữ viết và cách ghép vần (ghép nguyên âm với phụ âm), Trần Trí Dõi (2001) cho rằng có thể chia các chữ Thái ở Việt Nam thành 4 *kiểu* chữ. Khá tương tự với góc nhìn này, Michel Ferlus (2006) cũng có một cách phân loại gần như tương tự với cách phân loại của Trần Trí Dõi (2001), sự khác biệt giữa hai nhà nghiên cứu nằm ở chỗ Ferlus đã không gộp chữ Thái của người Thái Đen và người Thái Trắng ở Tây Bắc Việt Nam vào cùng một đơn vị.

Kiểu chữ Thái	Phân bố
Kiểu chữ Thái của người Thái Đăm (Thái Đen) và Thái Đón/Khao (Thái Trắng)	Ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái,...
Kiểu chữ Thái của người Thái Đeng (Thái Đỏ), cũng bao gồm cả chữ của người Thái Thanh (Thái Man Thanh)	Ở các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.
Kiểu chữ Thái Quỳnh Châu (Thái Do)	Phân bố giới hạn trong vùng Quỳnh Châu trước đây, hiện nay bao gồm các huyện Quế Phong, Quỳnh Châu, Quỳnh Hợp, Nghĩa Đàn thuộc tỉnh Nghệ An.

Kiểu chữ Lai Pao của người Thái Mường (Thái Hàng Tổng)	Chủ yếu ở hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn thuộc tỉnh Nghệ An.
---	---

Bảng 1: Các kiểu chữ Thái ở Việt Nam (Trần Trí Dõi, 2001)

Trong số những cách phân loại trên, chúng tôi tán thành với ý kiến của hai nhà nghiên cứu Michel Ferlus và Trần Trí Dõi. Cùng với thông tin bổ sung về nhóm địa phương tương ứng, dưới đây là bảng phân loại theo quan điểm của chúng tôi trong bài viết này về các *loại* chữ Thái ở Việt Nam:

Loại chữ Thái	Nhóm địa phương tương ứng	Địa bàn phân bố
Chữ Tay Đăm (gồm cả các biến thể theo mường)	Thái Đen (Tay Đăm)	Người <i>Tay Đăm</i> (Thái Đen) tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Yên Bái.
Chữ Tay Đón (gồm cả các biến thể theo mường)	Thái Trắng (Tay Đón)	Người <i>Tay Đón</i> (Thái Trắng) tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Chữ Tay Đèng (gồm cả các biến thể theo mường)	Thái Đỏ (Tay Đèng)	-Ở phía bắc, bao gồm bộ phận thường tự gọi là <i>Tay Khao</i> ở các vùng Mộc Châu, Phù Yên (Sơn La) và Mai Châu, Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình. -Ở phía nam, bao gồm bộ phận <i>Tay Mươi</i> (hay <i>Tay</i>) ở Thanh Hóa và <i>Tay Nhài</i> (hay <i>Tay Thanh</i>) ở Nghệ An.
Chữ Tay Dọ (gồm 2 bộ riêng biệt)	<i>Lai Tay</i> (Tay Dọ ở đây còn có tên gọi khác là Tay Mường, trừ bộ phận ở Thanh Hóa)	Ở khu vực Phủ Quỳnh Châu cũ (thuộc Nghệ An - nay gồm các huyện Quế Phong, Quỳnh Châu, Quỳnh Hợp, Tân Kỳ) và Châu Thường Xuân cũ (thuộc Thanh Hóa – nay là các huyện Thường Xuân, Như Xuân).

	<i>Lai Pao</i> (Tay Dọ ở đây còn có tên gọi khác cũng là Tay Mương, hoặc Tay Hàng Tổng)	Ở khu vực Phủ Tương Dương cũ (Nghệ An), nay gồm các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông.
--	--	---

Nói thêm về chủ thể của loại chữ Tay Dọ nói trên: người Tay Dọ /taj^{A4} jɔ:^{C4}/ (hay Thái Yo, Tai Yo, Táy Dọ...). Đây là một nhóm tộc người thuộc dân tộc Thái ở Việt Nam, phạm vi cư trú truyền thống của họ bao gồm khu vực Tây nam các huyện Thường Xuân, Như Xuân của tỉnh Thanh Hóa và toàn bộ các huyện miền Tây của tỉnh Nghệ An. Ở Nghệ An, họ là nhóm có dân số đông nhất trong hai nhóm Thái lớn gồm Tay Dọ và Tay Nhài (hay Tay Thanh, Man Thanh), bên cạnh đó còn hai nhóm nhỏ hơn là Tay Mười và Tay Khăng. Trong cách gọi phổ biến hơn ở Nghệ An, họ thường có một tên gọi khác là *Tay Mương* hoặc *Tay Hàng Tổng* (ít hơn). Ngôn ngữ mà họ sử dụng là tiếng Tay Dọ (ở đây chúng tôi xem nó với tư cách là một ngôn ngữ - *language*, không phải phương ngữ - *dialect*).

II – MỘT SỐ VẤN ĐỀ KÍ TỰ TRONG BỘ CHỮ LAI TAY TRUYỀN THỐNG

Một cách tổng quát, có thể chia các kí tự biểu thị phụ âm trong Lai Tay truyền thống (cũng có thể áp dụng cho các loại chữ Thái khác trong bảng trên) thành hai nhóm:

- Nhóm thứ nhất gồm các *kí tự chia tổ*. Dựa trên cơ sở tổ cao – tổ thấp được quy ước từ thanh điệu của âm tiết, một âm vị phụ âm đầu sẽ có hai kí tự biểu thị tương ứng với hai tổ đó. Chẳng hạn, phụ âm /p/ được thể hiện bằng hai kí tự ʌ cho tổ thấp và ʌ̄ cho tổ cao.
- Nhóm thứ hai là các *kí tự đơn*. Bất kể thanh điệu của âm tiết thuộc tổ cao hay tổ thấp, âm vị phụ âm đầu của chúng chỉ được thể hiện bằng một kí tự. Ví dụ, phụ âm n /n/ chỉ do kí tự ʌ̄ đảm nhiệm.

1. Vấn đề về cách thể hiện yếu tố trung gian -w- trong Lai Tay

Việc thể hiện yếu tố trung gian này đã được Michel Ferlus đề cập đến trong một bài nghiên cứu (Michel Ferlus, 1993). Mục đích chính của bài viết này nhằm giới thiệu những nét ban đầu về hệ thống ngữ âm của tiếng Tay Dọ ở khu vực Quý Châu thông qua bộ chữ viết của nó: Lai Tay. Toàn bộ thông tin cũng như minh họa về Lai Tay trong bài viết đó đều được Michel Ferlus tái định từ các tài liệu nghiên cứu chưa từng được công bố trước đây của Henri Maspero, trong đó có cả những bản thảo Lai Tay được Maspero thu thập về kho lưu trữ của EFEO trong khoảng những năm 1920 của thế kỉ XX. Rõ ràng, qua những thông tin mà Ferlus cung cấp, chúng ta thấy rằng ông không có ý định diễn giải một cách đầy đủ về cách thức tạo lập văn bản của bộ chữ Lai Tay mà thay vào đó, ông đang giới thiệu những cách thức tạo lập văn bản được rút ra từ các bản thảo Lai Tay mà ông tiếp cận được, và tiến hành phân giải chúng theo hệ thống ngữ âm. Chính vì vậy, bài viết Michel Ferlus vào thời điểm đó cũng có những sai sót về giá trị biểu thị của kí tự, chẳng hạn: kí tự 𑜉𑜂𑜆 được ông diễn giải thành $v-$, kí tự 𑜉𑜂𑜃𑜫 được ông diễn giải thành $w-$. Dù vậy, những sai sót này không làm ảnh hưởng đến trường hợp mà chúng tôi đang xét ở đây.

Qua bài báo, Ferlus dựa trên các bản thảo tiếp cận được đã ghi nhận hiện tượng môi hóa -w- được thể hiện bằng cách sử dụng kí tự 𑜉𑜂𑜃𑜫 được viết ngay sau kí tự phụ âm đầu, và tiếp theo nó dĩ nhiên là một kí tự nguyên âm hoặc một kí tự vần khác, kèm với đó là chú thích “những từ xuất hiện cách viết này đều là các từ gốc Việt”. Mặt khác, ông cũng trình bày rất rõ rằng kí tự 𑜉𑜂𑜃𑜫 này khi đóng vai trò là một kí tự vần thì vốn có giá trị là -*ai* (quốc ngữ *ay*).

Hình 1: Trích xuất từ Michel Ferlus (1993:)

Từ một góc nhìn khác, quan sát của chúng tôi trên hầu hết các bản thảo Lai Tay tiếp cận được cho thấy: kí tự thể hiện yếu tố trung gian -w- trong văn bản Lai Tay truyền thống gần như vắng bóng. Cách thức xử lí của những người viết ra các bản thảo Lai Tay này là “bỏ qua” sự có mặt của một kí tự đặc thù biểu thị -w-. Mặc dù vậy, trong lời nói trực tiếp, âm tiết chứa -w- đó vẫn được phát âm đầy đủ. Một số dẫn chứng cho điều này có thể quan sát được qua các trích xuất dưới đây:

(1). Từ trên xuống dưới: *Thwi Hà xộng* (tổng Thúi Hà) với âm tiết ᨆᩃ *thi* (sẽ đọc là “thwi”) được chú thích cách đọc bằng chữ Hán 翠 “thúi”.

(2). Từ trên xuống dưới: *Churóng Hùng ngwàk na* (Chương Hùng ngoảnh mặt) với âm tiết ᨆᩃᩉ *ngak* (sẽ đọc là “ngwak”).

(3). Từ trên xuống dưới: *Ywi Tôn tám nién* (Duy Tân tam niên) với âm tiết ᨆᩃ *yi* (sẽ đọc là “ywi”).

(6). Dòng chữ Hán: 蠻俗 人生在世必有祭九天一儻 (*man tục: nhân sinh tại thế tất hữu tế cửu thiên nhất tao* – tục của người Man: người sống trên đời ắt phải cúng tế trời cao một lần). Chữ Lai Tay (từ phải qua trái): *Ngwiên thoi Mưōng Tǎi là tōi kōn kuōng hō* (vốn tục đất Thái: mỗi đời người trong họ tộc...). Âm tiết *ngwiên* ở đây cũng là một sự thể hiện rõ nét cho trường hợp sử dụng ㄨ̄.

Dù bằng chứng về bản thảo rõ ràng như vậy, song trong các tài liệu đã xuất bản hiện nay về dạy chữ Lai Tay, sự ghi nhận hiện tượng này hoàn toàn không được đưa vào mà thay vào đó, các tác giả biên soạn có giải pháp sử dụng phụ âm đầu ㄨ̄ /v/ để biểu thị. Giải pháp này xuất phát từ tác giả Sâm Văn Bình với căn cứ là đối chiếu với Lai Pao (mà tác giả cho là gần gũi nhất), đồng thời xem xét đối chiếu với tất cả các hệ chữ Thái khác thì đều có cách sử dụng tương tự. Hơn nữa, tác giả khẳng định *không còn một ngoại lệ nào khác* cho cách thể hiện -w- này. Về điều này chúng tôi đồng ý với tác giả ở điểm có sự tham chiếu đến các bộ chữ Thái khác, và cách biểu thị yếu tố -w- bằng kí tự /v/ ở chúng là hoàn toàn chính xác và có bằng chứng thực tế trên thủ bản. Nhưng với Lai Tay nói riêng, chúng tôi cho rằng nên có sự ghi nhận và xem xét một cách hợp lí các quy tắc tạo lập văn bản vốn *còn được lưu giữ* trên các bản thảo. Hơn nữa, có thể nói rằng trường hợp thể hiện yếu tố -w- này bằng kí tự đặc thù trong Lai Tay càng thể hiện nét độc đáo của bộ chữ Lai Tay so với các bộ chữ khác, kể cả khi so với bộ chữ còn lại cũng được người Tay Dọ sử dụng là Lai Pao.

2. Vấn đề khu biệt kí tự biểu thị các phụ âm đầu /p^h/ ~ /f/

Trong các ấn phẩm xuất bản có đề cập đến bộ chữ Lai Tay từ khoảng những thập niên đầu thế kỉ XX đến nay, tất cả đều ghi nhận có sự phân biệt rõ ràng về giá trị ngữ âm biểu thị giữa hai kí tự ph và f, có thể điểm qua các dẫn chứng dưới đây:

Louis Finot (1917) trong chuyên khảo *Reserches sur la littérature Laotienne* đã đối chiếu chữ Quý Châu (Qui-châu) của Maspero với chữ Thái Lan và một số chữ Thái khác ở Việt Nam tương ứng, cũng ghi nhận sự phân biệt giữa ph và f.

Hình 4: Các từ ví dụ được trích xuất từ bản thảo Lai Tay trong Michel Ferlus (1993: 96)

*Chú thích (từ trái qua phải):

Hàng **ph**: tóc, chồng, bừa (cày), ong

Hàng **f**: mưa, vỏ bọc, lửa, chặt (đứt)

Tuy nhiên, đối với trường hợp của phụ âm đầu ω ph, các bản thảo Lai Tay không phải lúc nào cũng thể hiện sự đối lập giữa ph – f mà có lúc còn bị lẫn lộn. Lí do là bởi vì trong thực tế, có những thổ ngữ Tay Dọ vắng mặt sự xuất hiện của phụ âm ph⁵ và thay vào đó tất cả ph đều chuyển thành f. Do vậy, nghiêm nhiên kí tự ω sẽ mang giá trị phát âm là [f] trong cách dùng Lai Tay của những địa bàn này, và cách dùng không phân biệt này hiện đang được đưa vào trong tài liệu giảng dạy Lai Tay (Lê Võ Bình và cộng sự, 2019) cho toàn bộ tỉnh Nghệ An.

Theo chúng tôi, không nên loại bỏ sự phân biệt giữa ph và f trong việc biên soạn tài liệu dạy Lai Tay, bởi vì như vậy sẽ khiến cho sự khác biệt âm vị ph – f ở các vùng có phân biệt không được thể hiện một cách hiện ngôn trong việc giảng dạy. Người học ở vùng có phân biệt sẽ chỉ biết rằng ω mang giá trị là [f] dựa theo những thông tin được cung cấp trong giáo trình, từ đó sẽ dẫn đến việc có thể họ cho rằng Lai Tay không có kí tự biểu diễn được sự khác biệt về âm vị mà trong thổ ngữ của họ vốn tồn tại. Hơn nữa, việc khu biệt rõ ràng giữa hai giá trị ph – f này cũng sẽ không gây cản trở đến việc giảng dạy ở các vùng không phân biệt vì người dạy chỉ cần thông qua thao tác giải thích. Có nghĩa là vẫn **duy trì** sự phân biệt ω /p^h/ và ω /f/ trên bề mặt chính tả: những người học ở vùng không phân biệt cần

⁵ Theo quan sát điền dã ban đầu của chúng tôi, các địa bàn Tay Dọ không phân biệt ph – f gồm Thường Xuân (Thanh Hóa); Quỳnh Hợp, Tân Kỳ, Con Cuông (Nghệ An). Các vùng phân biệt bao gồm Quế Phong, Quỳnh Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn thuộc Nghệ An (về mặt diện tích địa lí có sự bao phủ rất lớn).

viết đúng chính tả đó nhưng vẫn giữ nguyên cách phát âm của mình. Lúc này, tình huống đó trong Lai Tay sẽ trở nên tương tự như trường hợp tr – ch của tiếng Việt khi dạy và học chữ quốc ngữ ở khu vực Bắc Bộ: trong cách viết luôn có sự phân biệt rõ ràng nhưng khi đọc phát âm thực của vùng vẫn không bị ảnh hưởng. Đặc biệt, việc phân định như vậy trên chính tả sẽ giúp giảm các trường hợp vốn đồng âm khác nghĩa ở vùng Tay Dọ không phân biệt, chẳng hạn như ví dụ dưới đây: khi chính tả Lai Tay và phiên âm được viết là “pha” ɬ^{h} thì vùng này sẽ khu biệt được về mặt chữ viết giữa hai từ “pha” ɬ^{h} (cái nệm) và “fa” f^{h} (đám mây) một cách trực tiếp hơn là căn cứ vào ngữ cảnh. Đồng thời cách viết như vậy có tác dụng rất lớn khi không bỏ sót cách phát âm của vùng có phân biệt.

Ngữ âm Tay Dọ		Vùng có phân biệt ph ≠ f	Vùng không phân biệt ph = f
		Cách xử lí	
Lúc viết (<i>quy ước nhất loạt</i>)	Chính tả		
	Phiên âm	pha (nệm)	
Lúc đọc (<i>tùy vào vùng</i>)		[p ^h a: ^{C123}]	[fa: ^{C123}]

3. Vấn đề giá trị ngữ âm kí tự ɬ^{h} : f cao hay “pha-nha” ?

Trong tài liệu dạy chữ Lai Tay của Lê Võ Bình và cộng sự (2019) thì kí tự ɬ^{h} đáng lẽ phải mang giá trị biểu thị là f /f/ thuộc tổ cao lại được phân loại thành kí tự đặc biệt có tên gọi là “phá nhá” (tr.11) hoặc “p’ha nha” (tr.10) nhưng không kèm theo thông tin nào phụ chú thêm về cách dùng hoặc tên gọi. Ở một tài liệu khác, tác giả Sầm Văn Bình (2014) ở bảng các kí tự phụ âm (tr. 12-13) mặc dù đã liệt kê chức năng của kí tự là f tổ cao nhưng ngữ liệu ở trong tài liệu này lại chỉ sử dụng kí tự ω ph để ghi âm tiết bắt đầu bằng f có thanh điệu thuộc nhóm tổ thấp, và kí tự ɬ^{h} f tổ thấp thì lại được dùng để ghi những từ mà đáng lẽ phải sử dụng kí tự ɬ^{h} f tổ cao.

Như vậy ở đây có sự không nhất quán trong việc giới thiệu giá trị chữ cái với cách thể hiện trên ngữ liệu giảng dạy.

Qua đó có thể thấy rằng, ở đây có vẻ như các ngữ liệu trong tài liệu giảng dạy Lai Tay hiện thời còn khá e ngại với giá trị ngữ âm mà kí tự 𑜆 đại diện (f tổ cao). Có lẽ điều này xuất phát từ việc các bản thảo Lai Tay thông thường sẽ dùng luôn kí tự 𑜇 (f tổ thấp) này để ghi các âm tiết mà đáng lẽ phải dùng kí tự tổ cao. Tuy nhiên, gần đây chúng tôi đã tiếp cận được một bản thảo Lai Tay có sử dụng kí tự f tổ cao đúng với chức năng và đồng thời cũng để chứng minh sự tồn tại có thực của nó:

(7). Từ trên xuống dưới: *Pò Thén Thaw pāi fǎ nhǎng nghiêng* (Đấng Then Thao phía trời còn nghiêng...)

(8). Từ trên xuống dưới: *Nhā kēp mək đượ hun Mưōng Fǎ thim* (đừng nhật trái sung đưa lên Mưōng Trời ném). Âm tiết *fǎ* [fa:^{C4}] (trời) ở cả hai dẫn chứng này đều được thể hiện là 𑜆.

Ngoài ra, Ferlus ngay trong bài nghiên cứu vào năm 1993 của mình cũng đã đề cập đến kí tự này và dẫn ra 3 từ vựng mà ông trích xuất được từ các bản thảo

Henri Maspero đã thu thập, duy chỉ có một hạn chế là ông đã xác định giá trị ngữ âm hiện đại của kí tự 𐀓 chưa được chính xác:

Hình 5: Các từ ví dụ được trích xuất từ bản thảo Lai Tay trong Michel Ferlus (1993: 97)

*Chú thích (từ trái qua phải): mơ (mộng), chặn (đắp), (lắng) nghe.

So với các kí tự khác, có thể 𐀓 là một kí tự với tần suất bắt gặp khá thấp và vị trí của nó *thường* được thay thế bằng chính kí tự cùng giá trị ngữ âm nhưng khác tổ như đã nói. Tuy nhiên, ít gặp không có nghĩa là chúng ta tiếp tục dùng theo cách dùng bất hợp lí của đại đa số các bản thảo hiện tồn - như cách dùng của các tài liệu giảng dạy hiện tại. Nếu như vậy thì sự phân biệt giữa ph với f, giữa f thấp và f cao đâu còn có ý nghĩa trong các giáo trình nói riêng ở trên?

Nói thêm về tần suất bắt gặp, kí tự biểu thị phụ âm 𐀓 /h/ thuộc tổ cao nếu so với 𐀓 f còn thấp hơn rất nhiều. Trong *tất cả* các bản thảo Lai Tay mà chúng tôi tiếp cận được đến bây giờ đều vắng bóng kí tự này, mọi âm tiết có thanh điệu thuộc quy ước tổ cao hay thấp đều chỉ dùng kí tự 𐀓 h tổ thấp. Chúng tôi chỉ mới gặp kí tự h cao này ở một trang bản thảo trong bộ sưu tập của Henri Maspero được Louis Finot (1917) dẫn lại. Tuy nhiên, trong các tài liệu dạy Lai Tay ở trên vẫn sử dụng kí tự 𐀓 h tổ cao đúng với chức năng của nó trong các ngữ liệu dạy học, nhưng tại sao với 𐀓 f cao thì lại không dùng như vậy? Điều đó cho thấy rằng: tần suất bắt gặp hay cách dùng đã trở thành lối mòn (nhưng bất hợp lí) không phải là vấn đề để quyết định sự hiện diện hay hành chức trong văn bản hay không của một kí tự, chúng ta nên sử dụng đúng kí tự và đúng với chức năng mà nó vốn đảm nhiệm.

*Chú thích (từ trên xuống dưới):

(9). *Huôn kōk hō lěw chặng* (nhà trưởng họ rồi mới...).

(10). *Tōi kōn kuống hō* (đòi người trong họ tộc...).

Một điều đáng chú ý khác, trong tài liệu dạy Lai Tay của Sầm Văn Bình (2014), tác giả có chú thích rằng kí tự 𑜀 f cao này còn được sử dụng để thay thế cho từ “pha nha”. Như vậy, có thể hiểu ý của tác giả là nếu trong văn bản có từ “pha nha” này thì thay vì viết như bình thường thì sẽ sử dụng luôn kí tự này để biểu thị. Song chúng tôi cho rằng điều này thiếu căn cứ ngữ âm và thực tế từ bản thảo Lai Tay.

Để chứng minh, chúng ta đi từ chính “pha nha”. Đây là một từ hai âm tiết, nếu phiên âm một cách chính xác sẽ là *phá-nhā* [p^ha:^{A123} ja:^{A4}]. Ngoài ra nó còn các từ đồng nguyên (cognate) khác trong tiếng Tay Dọ gồm *pō-nhā* [pɔ:^{A4} ja:^{A4}], *pā-nhā* [pa:^{A4} ja:^{A4}], *phiē* [p^hiə^{A4}]. Nhìn xa hơn một chút sang một số ngôn ngữ cùng nhóm Tai Tây Nam, đồng nguyên của từ vựng này cũng được ghi nhận: 𑜀𑜃𑜂𑜫𑜄𑜂𑜫 [p^hraʔ.ja:^{A4}], 𑜀𑜃𑜂𑜫 [p^ha.ja:], 𑜀𑜃𑜂𑜫𑜄𑜂𑜫 [p^hra.ja:], 𑜀𑜃𑜂𑜫 [p^hia] (tiếng Thái Lan) và 𑜀𑜃𑜂𑜫 [p^haʔ.ja:^{A4}] (tiếng Lào). Tất cả các đồng nguyên này đều có chung một nét nghĩa là “tước hiệu/cách xưng gọi trước tên của ai đó một cách cao quý”. Ở đây, không khó để nhận ra phụ âm đầu tại âm tiết đi trước của từ này đều có dạng *p*- hoặc *p^h(r)*- chứ không có dạng *f*- (căn cứ theo giá trị *f* tổ cao của kí tự 𑜀), nếu có

dạng *f*- tồn tại trong tiếng Tay Dọ thì đó chỉ là kết quả của sự đồng hóa ngữ âm diễn ra muộn hơn của $p^h > f$ ở các vùng không có sự phân biệt về mặt âm vị của hai phụ âm đầu này. Sự đồng hóa ở giai đoạn muộn này cũng bắt gặp trong tiếng Tay Dăm hiện đại: $\text{𑜆𑜡} /f^w ia^{A4} \sim fia^{A4}/$, tuy nhiên hình thức chữ viết về mặt kí tự lịch sử thực chất là một sự kết hợp giữa $\text{𑜆} *b + \text{𑜡} *r + \text{𑜆} ia$ [br-ia]. Mặt khác, từ nguyên của “pha nha” theo *Từ điển tiếng Khmer Tiền-Angkor* (tương đương giai đoạn tiếng Khmer Thượng cổ - Old Khmer) vốn xuất phát từ **brañā* hoặc **^obrañā*, trong tiếng Khmer Hiện đại, từ này có hình thức ngữ âm là $\text{𑜆𑜡𑜆} /p^h ni:ə/$. Về mặt nghĩa, nó tương tự như trong các tiếng Tai.

Như vậy, các dạng thức của “pha nha” trong các ngôn ngữ đang xét nhìn chung đều có khởi âm là một phụ âm môi. Kết hợp các dữ kiện trên, chúng tôi cho rằng: việc sử dụng kí tự 𑜆 f tổ cao để biểu diễn âm tiết “pha nha” không đủ cơ sở về ngữ âm.

Cũng cần phải nói thêm, ở các tác phẩm văn học bằng tiếng Tay Dọ có nhắc đến từ vựng trên mà tiêu biểu là “sử thi Khun Chương” (*Lāi Khún Chưóng*) đều không biểu diễn các đồng nguyên của từ này bằng kí tự 𑜆 trong bản thảo, chẳng hạn:

(11). Từ trên xuống dưới: *Hơ Pō-nhā Mưōng khừt thị* (cho Đấng chủ Mưōng ngẫm ngọi kĩ càng).

(12). Từ trên xuống dưới: *Hưōn hưōng Pō-nhā Mưōng tẫng...* (nhà lớn Đấng chủ Mưōng dựng ở...).

Một số câu khác từ sử thi Khun Chưōng (Phan Đấng Nhật: 2005) với một số đồng nguyên:

Ngễn tẹ fã **Pā-nhā Bùt** pōng lōng (c.26)

[Kể từ ngày được Đức Phật cho xuống trần gian]

Pho chōng xúng hơ pò **Pā-nhā** mả nằng (c.907)

[Ngẫm nghĩa giường cao để Ngài lớn lại ngọi]

Mả kòp kẹ tòn tàn chăw **Pō-nhā Hùng** fũn chớ (c.2051)

[Đến để cất lời chào Ngài chủ Hùng đang phẫ giậ]

4. Vấn đề kí tự phân tổ biểu diễn các phụ âm đầu nh /ɲ/ và kí tự đặc biệt “Nhi”

Tương tự như trường hợp của f cao, kí tự phân tổ của phụ âm đầu **nh** /ɲ/ trong các tài liệu giảng dạy hiện nay cũng đáng phải bàn đến. Tài liệu giảng dạy Lai Tay của các tác giả đã dẫn mặc dù có liệt kê kí tự \mathcal{H} với vai trò của kí tự nh tổ cao⁶ hoặc với vai trò là một kí tự đặc biệt (biểu thị âm tiết *nhi*). Song, toàn bộ các bài khóa mẫu có trong tài liệu lại không hề sử dụng kí tự \mathcal{H} này với chức năng kí tự phụ âm của nó. Thay vào đó, toàn bộ các âm tiết bắt đầu bằng nh- đều được viết với kí tự \mathfrak{N} nh tổ thấp. Một lần nữa, sử dụng nh tổ thấp cho toàn bộ âm tiết chứa nh là cách xử lí của gần như toàn bộ các bản thảo Lai Tay và đương nhiên, nó sẽ hợp lí với cách thức tạo lập nếu như không có sự xuất hiện của \mathcal{H} để khu biệt tổ. Nhưng nếu chúng ta đã phát hiện và quy ước sự khu biệt mới để thuận tiện hơn thì tại sao vẫn sử dụng lối mòn cũ như vậy?

⁶ Sầm Văn Bình (2014: 13, 15)

13.

Từ trên xuống dưới:

(13). *Lầm thị chén nhēnh chān* (Ngắm cho rõ, nhìn thật trọn...) với từ *nhēnh* (nhìn) được viết là 𠄎𠄎𠄎.

Nói thêm về vai trò là kí tự đặc biệt của 𠄎, chúng tôi đề xuất có thể tách bạch hai kí tự này với sự khác biệt một chút về tự dạng: 𠄎 cho kí tự nh tổ cao và 𠄎 cho kí tự *nhì*. Sự tách bạch như vậy có thể giúp cho người học phân biệt rõ hơn, và nếu cần thì người dạy có thể giải thích thêm các thông tin liên quan khác.

14.

15.

Từ trên xuống dưới:

(14). ...*Chõm kạw lếw và Nhì pải* (Nói đoạn rồi bảo Nhì đi...). Vai trò của kí tự đặc biệt ở đây là tên riêng của một nhân vật.

(15). ...*Nhì thòp ngu nhòt* (nhị thập ngũ nhật). Ở đây kí tự *nhì* có vai trò của kí âm cho âm tiết “nhị” 二 (Hán Việt).

Nói thêm về một kí tự khác nữa: 𠄎. Kí tự này dùng để biểu diễn vần *-ôm* (đôi khi có thể là *-um* trong các bản thảo Lai Tay, nhưng rất ít) bị lược bỏ đi ở tất cả các tài liệu giảng dạy đang xét. Giải pháp được các tác giả sử dụng đó là ghép các kí tự Lai Tay bình thường lại với nhau theo kết cấu thông thường “Kí tự phụ âm đầu + kí tự nguyên âm Ô + kí tự phụ âm cuối M” (𠄎𠄎). Mặc dù cách viết đầy đủ như vậy không phải là không bắt gặp trong các văn bản truyền thống, nhưng điều đáng bàn là kí tự 𠄎 -ôm vẫn phải được giới thiệu một cách đầy đủ. Điều này cho phép người học có thể tự lựa chọn hình thức thể hiện âm tiết có chứa vần này.

Từ trên xuống dưới:

(16). *Pán đãng lôm píw* (tựa như gió thổi...)

(17). *Kó mǎi pong xǎn Murōng Lùm* (cây gỗ khúc ngắn chón Trần gian...)

5. Phát hiện mới về kí tự biểu diễn phụ âm kw

Khác với các kí tự phụ âm thông thường trong bộ chữ Lai Tay, kí tự 𑜏 có giá trị ngữ âm là phụ âm đầu /k^w/ thực chất là một chữ ghép (ligature) của hai kí tự 𑜏 (k tổ thấp) + 𑜏_v, điều này còn thể hiện qua tên gọi *kó-vó* của nó. Về mặt lịch sử ngữ âm, phụ âm đầu 𑜏_v này chắc chắn trước kia đã từng biểu thị giá trị ngữ âm *w, bởi lẽ ngoài đứng ở vị trí khởi âm thì nó còn dùng để biểu thị kết âm -w trong Lai Tay. Trong đại đa số bản thảo truyền thống, kí tự là chữ ghép của 𑜏 k tổ thấp và 𑜏_v này thường được dùng để biểu diễn tất cả các âm tiết bắt đầu bằng **kw** mà không cần phân biệt âm tiết đó có thanh điệu thuộc tổ cao hay tổ thấp. Cách viết không phân biệt như vậy hiện đang là cách viết được đông đảo người học Lai Tay cũng như các tài liệu giảng dạy nói đến ở trên sử dụng.

Tuy nhiên, gần đây chúng tôi đã ghi nhận được một kí tự chữ ghép *mới* cũng dùng để biểu diễn phụ âm đầu kw qua trích xuất một số bản thảo. Điểm khác của kí tự chữ ghép mới này so với kí tự phổ biến hơn ở trên nằm ở cấu tạo của nó: 𑜏 k tổ cao + 𑜏_v và kết hợp đó 𑜏. Dựa trên các từ vựng mà kí tự này biểu diễn, chúng tôi xác định đây là kí tự chữ ghép thể hiện phụ âm kw nhưng đi với thanh điệu thuộc tổ cao, và có thể đặt tên cho kí tự này là *kō-vó*. Ở góc nhìn của mình, chúng tôi cho rằng nếu đã xem kí tự 𑜏 *kó-vó* có tư cách là một thành phần độc lập thì đối với kí tự 𑜏 *kō-vó* này cũng nên như vậy. Để phân biệt một cách rõ ràng hơn, thuận tiện hơn cho các âm tiết chứa kw thì cách dùng tách bạch phụ âm đầu này về mặt kí tự là hoàn toàn hợp lí. Điều đó cũng tương tự như việc các tài liệu giảng dạy đang sử dụng đúng kí tự h cao cho các âm tiết có thanh điệu thuộc tổ cao, thay vì chỉ hoàn toàn sử dụng độc nhất một kí tự h thấp để biểu diễn cho mọi trường hợp như cách mà các bản thảo truyền thống đã làm.

Dưới đây là dẫn chứng xác thực về kí tự 𑜏 *kō-vó* từ ba bản thảo Lai Tay khác nhau:

Từ trên xuống dưới:

(18). **Kwī** *Chú fụ, ti fụ Thòm* (Quỳ Châu phủ, tri phủ Sầm)

(19). **Kwī** *Chú fụ, Thwi Vón viển* (Quỳ Châu phủ, Thúy Vân huyện)

(20). *Tồn xạt mā pú, yá kwǎn* (Đưa cót lại trái, thuốc hút lại...)

III – LAI TAY VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CHO TƯƠNG LAI

1. Đặt vấn đề từ thực tế

Khi xét đến chữ Tay Dọ nói chung và bộ chữ Lai Tay nói riêng, chúng ta thấy rõ rằng: muốn nó tiếp tục sống và sống tốt không chỉ trong giai đoạn hiện tại lẫn tương lai thì việc cấp thiết cần làm là tìm hiểu và nghiên cứu nó từ nhiều khía cạnh. Toàn bộ những khía cạnh đó có mục tiêu hướng tới là người sử dụng ngôn ngữ (bao gồm cả người bản ngữ lẫn người không bản ngữ, tuy nhiên cốt lõi vẫn là đối tượng đầu tiên). Để làm tốt được điều đó chắc chắn không thể tránh né sự phát triển đi kèm với nhu cầu hoàn thiện hơn cho thứ công cụ kí âm của ngôn ngữ. Sự phát triển đó đối với một bộ chữ không phải và không có nghĩa là chúng ta phá bỏ đi những rường cột căn bản của nó, mà là cần làm cho nó thuận tiện hơn, dễ dàng hơn, phù hợp hơn với người sử dụng.

Tuy nhiên, sẽ rất khó đạt được điều đó nếu chúng ta trù hóa nó như một thứ bất khả xâm phạm và cho rằng không cần phải phát triển thêm dù thực tế giảng dạy và sử dụng vẫn còn rất rõ rệt những bất cập mà cả người dạy lẫn người học còn gặp phải. Chính việc vẫn tồn tại tâm lí xem bộ chữ như một thứ bất khả xâm phạm đang khiến cho không ít người bản ngữ e dè, ngần ngại trong việc học chữ chưa nói đến các thao tác nâng cao hơn. Thực tế đó đang diễn ra ở rất nhiều địa bàn có người Tay Dọ sinh sống. Hơn nữa, dù cho người học Lai Tay có nhận thấy những điểm bất hợp lí nào đi chăng nữa thì đa phần họ cũng không có ý kiến gì mà chỉ tiếp nhận một cách đơn hướng và rập khuôn.

Sau đây, chúng tôi sẽ lần lượt điểm qua một số những bất cập nằm ở phạm vi của bộ chữ Lai Tay nhưng không đơn thuần chỉ về nó. Đó là các vấn đề: nền tảng ngữ âm sử dụng trong giảng dạy Lai Tay nói riêng và chữ Tay Dọ nói chung; phiên âm được sử dụng trong giảng dạy Lai Tay (đoạn tính, thanh điệu); đề xuất về việc mở rộng các kí tự mới (bài học từ bộ chữ Lai Pao và các bộ chữ Thái khác)

2. Trạng thái ngữ âm của tiếng Tay Dọ được sử dụng trong giảng dạy

Để biểu diễn ngữ liệu ngôn ngữ Tay Dọ trong các nội dung được giảng dạy, việc lựa chọn hình thức diễn đạt về mặt ngữ âm là một nhân tố vô cùng quan trọng. Ngữ liệu này cần tồn tại trên nền một thực thể nào đó trong ngôn ngữ Tay Dọ, có thể là cấp độ phương ngữ hoặc thổ ngữ. Theo Trần Trí Dõi (2019: 26) phương pháp truyền thống được áp dụng vào việc tạo chữ viết một số dân tộc thường dựa trên nguyên tắc: lựa chọn một phương ngữ được coi là “chuẩn” của ngôn ngữ đang bàn đến và sau đó dựa vào phương ngữ chuẩn đó để xác định hệ thống âm vị của ngôn ngữ nhằm đáp ứng cho việc xây dựng chữ viết. Tuy nhiên, tác giả cũng cho biết thêm, nguyên tắc lựa chọn “chuẩn” như vậy lại là nhân tố tạo ra nhiều sự bất cập trong thực tế sử dụng. Bởi người sử dụng bản ngữ ở các phương ngữ khác với đối tượng được xem là “chuẩn” đó chưa chắc đã đồng tình với sự định chuẩn của những người xây dựng chữ viết.

Dù đánh giá trên nằm ở đối tượng căn yếu là chữ viết theo kiểu Latin, tuy nhiên nó không hề mất đi tính tổng quát khi ta soi chiếu vào một bộ chữ truyền thống như Lai Tay. Vấn đề ở đây nằm ở trạng thái ngôn ngữ và cơ sở ngữ âm của tiếng Tay Dọ sẽ được dùng để biểu diễn ngữ liệu. Nếu lựa chọn một phương ngữ của Tay Dọ làm phương ngữ “chuẩn” như nguyên tắc truyền thống nêu trên để xây dựng cơ sở ngữ âm thì liệu có hoàn toàn thỏa đáng không? Nếu không thỏa đáng thì chúng ta cần giải quyết vấn đề này như thế nào? Thật ra, nếu nhìn sang tiếng Việt, ta có thể nhận thấy một giải pháp khá ổn thỏa. Trạng thái ngữ âm được xây dựng trong văn viết hay ngôn ngữ văn học của tiếng Việt (gồm cả các hình thức tiếng Việt trong giảng dạy) thực chất là một trạng thái ngữ âm *siêu phương ngữ*. Các âm vị được thể hiện trên bề mặt chữ quốc ngữ bao quát được tất cả các âm vị của tiếng Việt trên cả ba miền (xin nhấn mạnh là âm vị). Chẳng hạn, khi sử dụng phụ âm đầu S-, TR-, R- trong chữ quốc ngữ, một người nói tiếng Việt phương ngữ Bắc vẫn cứ phát âm lần lượt là [s], [tɛ], [z] (phát âm không tương đồng với chính tả) theo trạng thái ngữ âm thực của mình, người nói tiếng Việt phương ngữ Trung và Nam căn cứ theo hình thức chữ viết để phát âm cho đúng với vùng mình là [ʃ], [c], [z] (phát âm tương đồng với chính tả). Duy chỉ có một điểm chung giữa họ là khi viết, họ phải viết đúng với chính tả gồm các phụ âm như vậy. Từ ví dụ này, có thể khẳng định rằng việc *sử dụng trạng thái ngữ âm siêu phương ngữ* trong ngữ liệu giảng dạy tiếng (và chữ) Tay Dọ thực sự là một giải pháp thỏa đáng và hợp lí.

Tuy nhiên, như đã nói, ngữ liệu xây dựng vẫn cần dựa trên nền của một thực thể nào đó. Tức là dù không chọn một phương ngữ làm “chuẩn” theo nghĩa cứng nhắc nhưng vẫn cần có một ngữ thể để tạo siêu phương ngữ. Theo Tạ Văn Thông – Tạ Quang Tùng (2017: 223), kinh nghiệm ở Việt Nam để chọn tiếng nói cho một khu vực gồm lần lượt ba ưu tiên: 1> Vùng được coi là trung tâm kinh tế văn hóa, 2> Thổ ngữ của địa phương nào có số người nói đông, 3> Nếu ưu tiên số 2 không được thỏa mãn thì nên chọn thổ ngữ có số lượng âm vị nhiều hơn. Và các tác giả cũng bàn thêm rằng thổ ngữ được chọn làm cơ sở đó nếu phù hợp càng nhiều tiêu

chí tiêu chuẩn phù hợp với thứ tự ưu tiên ở trên sẽ càng tốt. Xét riêng đến trường hợp của tiếng Tay Dọ, rất may mắn là ngôn ngữ này khá đồng chất ở các thổ ngữ trên nhiều địa bàn, tức là sự khác biệt không lớn để gây quá nhiều trở ngại cho việc xây dựng một trạng thái ngữ âm siêu phương ngữ. Nếu theo thứ tự ưu tiên như trên, thứ nhất về vùng được coi là trung tâm – điều này cần nhìn lướt qua một chút lịch sử hành chính. Địa bàn truyền thống của Tay Dọ ở Nghệ An bao gồm phủ Quỳnh Châu và phủ Tương Dương, hai phủ này ngày nay lần lượt tương ứng với các huyện thuộc quốc lộ 48 và quốc lộ 7, riêng Tay Dọ ở Thanh Hóa nằm ở địa bàn trước đây thuộc châu Thường Xuân nhưng về mặt địa lí có thể xếp vào cùng khối với Tay Dọ ở phủ Quỳnh Châu. Thủ phủ của hai đơn vị hành chính này được đặt tại địa phận ngày nay thuộc các huyện Quỳnh Châu và huyện Tương Dương. Trên thực tế, số lượng âm vị của thổ ngữ Tay Dọ tại hai trung tâm này là hoàn toàn tương đồng, thậm chí yếu tố thanh điệu còn tương ứng gần như trọn vẹn cả về chất và lượng. Tiếp theo là ưu tiên thứ hai, về số lượng người nói. Theo Vi Văn An (2017: 28), khu vực số lượng người Thái nhiều nhất nằm ở huyện Quế Phong (51.340 người, số liệu 2009), tuy nhiên chất của thanh điệu hay cái làm nên *kiểu giọng* (accent) của Tay Dọ ở Quế Phong lại không chiếm ưu thế như kiểu giọng nằm ở các huyện còn lại (khá tương đồng với hai trung tâm vừa rồi). Cuối cùng là ưu tiên thứ 3, số lượng âm vị của hai trung tâm nói trên trùng khớp nhau và đều có một đặc điểm quan trọng, đó là lưu giữ sự khu biệt giữa /p^h/ và /f/. Sự khu biệt này như đã bàn đến ở **phần II - 3**, Tay Dọ ở vùng không khu biệt sẽ xử lí nó như cách đọc thực của họ, chỉ cần lưu ý về mặt chính tả.

Tóm lại, khi lựa chọn việc tạo dựng trạng thái ngữ âm của một siêu phương ngữ Tay Dọ, trạng thái ngữ âm thực của trung tâm Quỳnh Châu - Tương Dương như vừa xét đủ phù hợp với sự bao quát âm vị cần phải có của ngữ liệu. Hơn nữa, sự phù hợp còn thể hiện về mặt địa lí khi hai trung tâm nằm giữa các ngã huyện có Tay Dọ với nhau (chẳng hạn Quỳnh Châu nằm giữa các huyện Quế Phong, Quỳnh Hợp,

Thường Xuân; Tương Dương nằm giữa các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông; và Quỳnh Châu với Tương Dương cũng giáp với nhau).

3. Về số lượng thanh điệu và giải pháp cho thanh điệu

Khi xây dựng trạng thái ngữ âm siêu phương ngữ cho tiếng Tay Dọ, ngoài thành phần đoạn tính ở trên, thành phần phi đoạn tính mà cụ thể là thanh điệu cũng hết sức quan trọng. Thứ nhất, quan trọng nằm ở chính bản thân chữ Tay Dọ (kể cả Lai Tay lẫn Lai Pao) đều có quy tắc tạo lập âm tiết dựa vào sự quy ước về tổ thấp hay cao của các thanh điệu. Điều quan trọng thứ hai, yếu tố thanh điệu là cái giúp cho những “kiểu giọng” khác nhau có thể sử dụng Lai Tay, Lai Pao mà không gặp phải những cản trở do khác biệt về chất của thanh mang lại.

Trong một nghiên cứu mới đây của chúng tôi (Sâm Công Danh, 2021), kết quả điều tra điền dã và kiểm chứng bằng thực nghiệm cho biết về hệ thống thanh điệu của tiếng Tay Dọ như sau: tồn tại *hai hệ thống thanh điệu* tiếng Tay Dọ, một hệ thống gồm *năm thanh vị ở* và hệ thống còn lại gồm *sáu thanh vị* (tách bạch giữa thanh B123 và B4, DL123 và DL4). Chính vì vậy, xây dựng trạng thái ngữ âm siêu phương ngữ cần phải chú ý đến vùng có nhiều thanh điệu hơn để đảm bảo tiêu chí *bao quát*. Với vùng Tay Dọ chỉ có năm thanh, chỉ cần chú ý trong chính tả. Điều này tương tự như việc dùng dấu ngã trong chữ quốc ngữ tiếng Việt. Người nói tiếng Việt phương ngữ Trung và Nam dù phát âm thực tế không có thanh ngã nhưng khi viết vẫn viết đúng theo chính tả. Rất cuộc, việc thể hiện đầy đủ cả sáu thanh vị trong Lai Tay sẽ giúp cho Tay Dọ ở vùng có sáu thanh thực đó không bị bỏ quên trên chữ viết, đồng thời sẽ giúp các vùng Tay Dọ thuận tiện trong giao tiếp qua văn bản với nhau hơn. Để cụ thể về giải pháp thể hiện thanh điệu bao quát, xin xem ở mục tiếp theo.

	A	B	C	DS	DL
1					
2					
3					
4					

Bảng 2: Khung thanh điển hình của Tay Dọ vùng Quý Châu – Trương Dương (năm thanh)

	A	B	C	DS	DL
1					
2					
3					
4					

Bảng 3: Khung thanh điệu điển hình của Tay Dọ vùng sáu thanh

4. Về phiên âm hỗ trợ về thanh điệu cho chữ Tay Dọ

Việc phiên âm cho chữ Tay Dọ (nói chung) có thể sẽ không thật cần thiết đối với người đã học thông thạo hoặc người bản ngữ. Nhưng đối với những người mới tiếp cận và còn chưa có nền tảng từ vựng Tay Dọ thì có phiên âm là một công cụ cần thiết. Hơn thế nữa, phiên âm còn đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp trên các diễn đàn trực tuyến (trong bối cảnh chữ Tay Dọ vẫn còn chưa được đưa vào hệ thống Unicode) như hiện nay, hoặc nó cũng giúp cho nhu cầu ghi chép các văn bản, diễn ngôn bằng tiếng Tay Dọ và nhiều tác vụ khác.

Hiện tại, để phiên âm chữ Tay Dọ có nhiều phương án khác nhau. Tuy nhiên các phương án này đều tập trung vào khu vực có năm thanh điệu và “bỏ sót” mất khu

vực sáu thanh. Chính vì vậy, để quy ước phiên âm siêu phương ngữ cho thành tố thanh điệu, chúng tôi đưa ra giải pháp bao quát như sau (kèm với từ ví dụ cụ thể):

Tổ thấp		Tổ cao		Ghi chú
	mā “về” tāng “đường đi” kôn “người” xāv “hai mươi” hāv “chúng ta, ta” kāi “nhà, khè ra” kai “rêu bám”	<ul style="list-style-type: none"> - Dấu ̣ khi đi với các âm tắc <i>-p, -t, -k (-ch)</i> là tổ thấp. Ví dụ: <i>tăt</i> “cát”, <i>lăk</i> “thông minh”, <i>kệp</i> “nhật”. - Thêm vào đó, không dùng dấu ̣ để viết các từ kết thúc bằng <i>-p, -t, -k (-ch)</i>, chẳng hạn: Viết <i>tăt</i> > không viết <i>tăt</i> Viết <i>lăk</i> > không viết <i>lăk</i> Viết <i>kệp</i> > không viết <i>kệp</i> 		
	tò “bằng nhau” hải “rẫy, nương” kai “say (rượu)” pàn “lêu lổng, đi chơi...” màn “một loại vải dệt” chàn “chỗ nước thải”	<ul style="list-style-type: none"> - Hai thanh này ở vùng <i>năm thanh</i> đọc như nhau (đồng nhất). - Dấu ̣ khi đi với các vần có âm tắc <i>-p, -t, -k (-ch)</i> thì vẫn là tổ thấp. Tương tự dấu ̣ khi đi với vần có âm tắc <i>-p, -t, -k (-ch)</i> thì vẫn là tổ cao. Ví dụ: <i>ọk</i> “ra” > tổ thấp <i>nòk</i> “ngoài” > tổ cao 		
	mã “ngựa” chăng “voi” lãi “lạ, vái” nằm “nước” hông “gọi” tẽ “thật” fã “trời”	<ul style="list-style-type: none"> - Cần chú ý, dấu ̣ là <i>dấu chúc xuống</i>. Không phải <i>dấu vành trắng ̣</i> như trong chữ ã /a/: . Dấu vành trắng: ă . Dấu thanh chúc xuống: ǎ . Khi kết hợp ta có: ǎ 		

Bảng 4: Quy ước phiên âm theo tổ và ví dụ

	A	B	C	DS	DL
1					
2					
3					
4					

Bảng 5: Phiên âm đặt trong khung thanh điệu siêu phương ngữ Tay Dọ

Việc phiên âm siêu phương ngữ với đầy đủ sáu thanh này có thể hoàn bị nhờ vào những tham chiếu trong một ngữ vựng hoặc một cuốn từ điển. Điều này có thể giúp các vùng liên kết với nhau hơn trong việc tạo ra cuốn từ điển có bao quát về thanh điệu.

5. Vì sao cần phải có những thay đổi cho Lai Tay ?

5.1. Những điểm đổi mới nhìn từ Lai Pao

Để phát triển nhằm hoàn thiện hơn bộ chữ Lai Tay, chúng ta có thể tham dẫn đến điều đã được tiến hành với Lai Pao:

- Thứ nhất, bộ chữ Lai Pao truyền thống được bổ sung các kí tự phụ âm để các kí tự đơn cũng trở thành các kí tự phân tổ. Như vậy, giờ đây mỗi một âm vị phụ âm đầu trong Lai Pao đều có một kí tự biểu thị thuộc tổ thấp và một kí tự biểu thị thuộc tổ cao.

- Thứ hai, bộ chữ Lai Pao truyền thống vốn không có dấu thanh điệu kèm theo (điều này là một hiện tượng chung bất gặp ở tất cả bản thảo của các loại chữ Thái ở Việt Nam) nhưng hiện nay đã được thêm dấu thanh (*mái xiếng*).

Chúng tôi đánh giá rất cao những thay đổi này của bộ chữ Lai Pao, chính nhờ vào việc bổ sung các kí tự phụ âm mới cho các kí tự đơn và thêm dấu thanh điệu đã

giúp cho bộ chữ Lai Pao có thể viết được tất cả các âm tiết trong tiếng Tay Dọ và người đã học thông thạo bộ chữ này khi nhìn vào một âm tiết được viết như vậy sẽ đọc được ngay mà không cần phải phụ thuộc vào ngữ cảnh để đoán cách đọc như thế nào.

Trái lại, khi đọc một văn bản Lai Tay theo cách dạy của các tài liệu bây giờ (chứ chưa nói đến việc đọc các bản thảo truyền thống) vẫn không thoát khỏi cách vừa đọc vừa đoán, dựa vào ngữ cảnh. Ngữ cảnh rất cần thiết, đó là điều không ai phủ nhận. Nhưng ngữ cảnh không phải là tất cả, có những từ ngữ dựa vào ngữ cảnh rồi vẫn không thể biết được liệu cách đọc đó có đúng hoàn toàn không. Rõ ràng, cách vừa đọc vừa đoán như vậy gây ra sự tốn kém về mặt thời gian. Thêm vào đó, với những người có vốn từ không được phong phú (chẳng hạn như lớp trẻ hiện nay) thì việc mò mẫm một văn bản Lai Tay theo cách dạy hiện tại chắc chắn cũng sẽ xảy ra, nếu là một văn bản đơn giản thì có thể đoán được, nhưng nếu đó là một văn bản văn học (không có phiên âm, dịch nghĩa đi kèm) thì sẽ như thế nào mới đọc được chính xác?

Người viết ra một văn bản Lai Tay có thể đọc lại nó dễ dàng và đúng. Song nếu người khác đọc thì dù có thông thạo Lai Tay đến mức độ nào thì thao tác đoán – đọc vẫn sẽ diễn ra. Nó sẽ không thể nhận diện trực tiếp như cách xử lí trong bộ chữ Lai Pao hiện nay. Bộ chữ Lai Pao đã phát triển được, mở rộng được chức năng của nó, giúp người học thuận tiện hơn, vậy còn điều gì có thể biện minh cho sự ngăn cản phát triển bộ chữ Lai Tay theo một hướng tích cực như thế?

Việc phát triển, mở rộng bộ chữ Lai Tay không có nghĩa là chúng ta đang phá hoại một di sản lâu đời, nếu đó là một sự phá hoại thì tại sao nó *vẫn* được tiến hành với Lai Pao và các chữ Thái khác ở Việt Nam? Phát triển, mở rộng Lai Tay chính là tạo sự thuận tiện hơn cho người học, người đọc vì các âm tiết được đánh dấu thanh điệu rõ ràng và cụ thể. Chữ viết, suy cho cùng là để phục vụ việc ghi chép lại ngôn ngữ nói của con người vậy thì tại sao lại chần chừ trước những mở rộng giúp nó ghi chép tốt hơn? Chúng ta không nói rằng bộ chữ Lai Tay truyền thống hay Lai

Pao truyền thống là thiếu sót, khiếm khuyết bởi vì lúc các bản thảo được ra đời ấy thì người ta chưa nhìn thấy nhu cầu phải mở rộng. Chữ Lai Tay, Lai Pao lúc đó chưa phải là sản phẩm văn hóa phục vụ cho số đông mà chỉ có những người được học nó mới có thể sử dụng, và những lỗi mòn bất hợp lí trong sử dụng dĩ nhiên cũng sẽ được tiếp thu một cách liền mạch và không cảm thấy phải sửa đổi. Tuy nhiên, nếu muốn đưa Lai Tay đi xa hơn trong tương lai chứ không đơn thuần chỉ là phục vụ việc “bảo tồn” ở giai đoạn hiện tại, việc mở rộng phát triển nó là công việc tiếp theo cần phải thực hiện, cần làm cho nó dễ tiếp cận hơn và chính xác hơn. Sẽ không thể có bộ chữ nào, dù có độc đáo, có thể tách khỏi sự vận động và phát triển mà không tham dẫn đến các bộ chữ họ hàng của nó.

5.2. Những đề xuất phát triển cho Lai Tay

Từ những vấn đề đó, dựa vào thành tựu từ chữ Lai Pao hiện nay và các chữ Thái khác ở Việt Nam, chúng tôi đi đến đề xuất những mở rộng sau cho bộ chữ Lai Tay:

- Thứ nhất, mở rộng các kí tự đơn thành các kí tự phân tổ theo loạt. Sự phân tổ theo loạt là một hiện tượng phổ biến ở các chữ Thái Việt Nam và bản thân Lai Tay. Càng có sự phân biệt rõ ràng về mặt tổ cao – thấp thì chắc chắn sẽ giúp cho việc đọc, nhận diện âm tiết được thuận tiện.

- Thứ hai, đi kèm với việc mở rộng kí tự đơn thành kí tự phân tổ đó là việc thêm dấu thể hiện thanh điệu (*mái xiêng*) tương tự như Lai Pao đã thực hiện. Khi đã có sự cao thấp rõ ràng về mặt phụ âm, dấu thanh điệu sẽ giúp cho người học, người đọc tiếp cận trực tiếp được âm tiết. Về mặt số lượng chỉ cần hai dấu thanh là đã đủ thể hiện thanh điệu cho các âm tiết.

- Thứ ba, bảo lưu tất cả các kí tự phân tổ đã phát hiện trong các bản thảo Lai Tay (kể cả những ghi nhận chưa được đưa vào chương trình giảng dạy) chứ không xử lí theo lối mòn còn chưa hợp lí của các bản thảo đó và cách thể hiện ngữ liệu trong tài liệu giảng dạy hiện tại. Cần đảm bảo sự công bằng về mặt chức năng giữa các kí tự phân tổ, bởi nếu không chúng ta giới thiệu làm gì khi không sử dụng đến chúng? Việc phát triển bộ chữ Lai Tay không nằm ở phạm vi *địa phương* đơn lẻ

mà cần tập hợp những ghi nhận, bằng chứng ở *tất cả các địa phương* để xử lý hiệu quả. Không thể chỉ vì tần suất bắt gặp mà bỏ sót mất các dẫn chứng quý giá.

- Thứ tư, có một kí tự phù hợp để đánh dấu các âm tiết có dạng /Cɔ:/ (ví dụ: mo, lo, xo, no,...). Bên cạnh đó, việc viết tách bạch các âm tiết với một khoảng cách (space) cũng là vấn đề nên lưu tâm, bởi thực tế không thiếu những bản thảo Lai Tay viết tách bạch các từ/âm tiết với một *khoảng cách vừa phải*, rất dễ đọc và dễ nhận diện từ. Nhất là khi số hóa vào hệ thống Unicode sau này, chúng ta sẽ không quá vất vả để nhận diện một cách khó khăn như chữ Thái Lan hiện nay. Không nên viết quá sát các âm tiết lại như cách làm cũ của các bản thảo nữa.

- Thứ năm, số hóa bộ chữ Lai Tay lẫn Lai Pao vào Unicode là một điều cực kì cần thiết. Nhưng để làm được điều đó thật không đơn giản chút nào. Unicode Consortium ngày nay đã khắt khe hơn trong việc chấp nhận kí tự và phân bổ vùng mã. Nếu không có sự hoàn thiện và phát triển sớm để đề xuất, chúng ta sẽ dễ bị mất những vùng mã kí tự thuận lợi.

- Cuối cùng, cần phải nhắc lại rằng: việc mở rộng Lai Tay không làm ảnh hưởng đến nội dung chương trình giảng dạy cũ một cách tiêu cực. Những người tiếp cận với Lai Tay mở rộng trước rồi sau đó mới là Lai Tay truyền thống hoặc ngược lại, khi tiếp xúc với đối tượng còn lại sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm quen.

IV – THAY LỜI KẾT

Trong bối cảnh sức khỏe của các ngôn ngữ thiểu số đang và có nguy cơ suy yếu như hiện nay, việc phát triển và tạo sự thuận lợi tiếp cận trong tiếp cận các ngôn ngữ đó là một việc làm cần thiết. Phát triển bộ chữ Lai Tay không phải là làm cho nó biến dạng cái truyền thống mà là tạo cho nó một diện mạo mới, diện mạo mới này so với truyền thống không tương phản mà là tương hỗ. Từ sự thành công trong đổi mới của các bộ chữ Thái họ hàng ở Việt Nam, những thay đổi nhằm phát triển hơn cho chữ Tay Dọ không phải là một điều gì đó xa rời thực tế. Sự xa rời thực tế

sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta cố tình phớt lờ đi những bất cập mà đáng lẽ chúng ta phải giải quyết.

Chú thích các trích xuất bản thảo:

- Văn bản (VB) ở (1) trích từ văn bản *Quy Châu Phủ địa dư* (癸州府地輿); các VB ở (2) (11) (12) (14) (15) (16) (20) trích từ bản thảo truyện *Khun Chương* (Légend de Khun-Chương, thuộc bộ sưu tập bản thảo của Henri Maspero) từ thư viện EFEO Paris, xin cảm ơn sự giúp đỡ về tư liệu từ anh Matthew Dew (Đèo Văn Lộc).
- VB (5) từ tài liệu Trần Trí Dõi (2016).
- VB ở (3) (4) (19) trích từ bản thảo tại nhà bà Lang Thị Xanh, bản Piêng Kē (bản Đồng Minh), xã Châu Hạnh, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An.
- VB ở (7) (8) trích từ bản thảo tại nhà anh Lang Gia Lương, bản Cào, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
- VB ở (6) (9) (10) trích từ một trang minh họa về chữ Lai Tay (thuộc bộ sưu tập của Henri Maspero) trong Louis Finot (1917).
- VB ở (18) trích từ bản thảo do ông Lữ Thanh Hà (Trưởng Phòng Giáo dục huyện Quế Phong) cung cấp, thuộc sở hữu của một gia đình tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
- VB ở (17) (18) từ nguồn Internet.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

Tiếng Việt

1. Vi Văn An (2017), *Người Thái ở miền Tây Nghệ An*, NXB Thế giới, Hà Nội.
2. Nguyễn Ngọc Bình (2002), *Bước đầu miêu tả hệ thống ngữ âm tiếng Thái Quỳ Châu, Nghệ An*, Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN), Hà Nội.
3. Sầm Văn Bình (2014), *Tài liệu dạy học chữ Thái (Hệ Lai Tay) – Sách giáo khoa*, NXB Đại học Vinh, Nghệ An.
4. Lê Võ Bình (chủ biên) (2019), *Tài liệu tiếng nói chữ viết dân tộc Thái hệ Lai Tay: Dành cho cán bộ công chức, viên chức công tác tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An*, NXB Nghệ An, Nghệ An.
5. Hoàng Thị Châu (2004), *Phương ngữ học tiếng Việt*, NXB ĐHQGHN.
6. Sầm Công Danh (2021), *Thanh điệu tiếng Thái Yo qua thông số thực nghiệm*, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN), Hà Nội.
7. Trần Trí Dõi (2001), *Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội*, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
8. Trần Trí Dõi (2001), Một vài nhận xét về những kiểu chữ Thái cổ ở Việt Nam, *Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc tế Việt Nam học - 1998*, NXB Thế giới.
9. Trần Trí Dõi (2016), *Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Language of ethnic minorities in Vietnam)*, NXB ĐHQGHN, Hà Nội.
10. Trần Trí Dõi (2019), Vấn đề xây dựng chữ viết cho ngôn ngữ dân tộc thiểu số, *T/c Ngôn ngữ, số 3*.
11. Vi Tân Hợi – Lô May Hằng, Vi Khăm Mun (2019), *Tài liệu giảng dạy tiếng Thái Nghệ An (Hệ chữ Lai Pao)*, NXB Nghệ An, Nghệ An.
12. Phan Đăng Nhật (chủ biên) (2005), *Khủn Chường – Anh hùng ca Thái*, NXB Khoa học Xã hội.

13. Tạ Văn Thông – Tạ Quang Tùng (2017), *Ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam*, NXB Đại học Thái Nguyên.

Tiếng nước ngoài

14. Ferlus, Michel (1993), “Phonétique et écriture du Tai de Qui Châu (Vietnam)”, *Cahiers de linguistique - Asie Orientale*, Vol. 22 No.1, pp. 87-106. <doi: 10.3406/clao.1993.1432>

15. Ferlus, Michel (1999), “Les dialectes et les écritures des Tai (Thai) du Nghệ An (Vietnam)”. *Treizièmes Journées de Linguistique d’Asie Orientale*, Paris, France. <halshs-00927749>

16. Ferlus, Michel (2006), Les écritures Thai du Vietnam, In: *Cahiers de linguistique - Asie Orientale*, Volume 35, Num 2.

17. Ferlus, Michel (2008), “Les dialectes Tai du Nghệ An, Vietnam (Tay Daeng, Tay Yo, Tay Muong)”, in: Diller, Anthony V.N.; Edmondson, Jerold A.; Luo, Yongxian (ed.). *The Tai-Kadai languages*, Routledge, pp. 298-315, <halshs-01617791>

18. Finot, Louis (1917), Recherches sur la littérature Laotienne, In trong: *Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient*. Tome 17 <doi.org/10.3406/befeo.1917.5323>

19. Jenner, Phillips (2009), *Dictionary of Pre-Angkorian Khmer* và Dictionary of Angkorian Khmer, Pacific Linguistics. Truy cập trực tuyến tại địa chỉ: <http://sealang.net/oldkhmer/> vào ngày 9/11/2021.

20. John Hudak, Thomas (2008), *William J. Gedney’s comparative Tai source book*, Oceanic Linguistics special publications, No. 34, University of Hawai’i Press, Honolulu.

PHỤ LỤC A - LAI TAY

1. Kí tự phụ âm phân tổ

Phiên âm & IPA	Tổ thấp	Tổ cao	Phiên âm & IPA	Tổ thấp	Tổ cao
p /p/			t /t/		
k /k/			h /h/		
nh /ɲ/			x /s/		
f /f/			*kw /kʷ/		
kh /kʰ/					

2. Kí tự phụ âm đơn

Phiên âm & IPA	Kí tự	Phiên âm & IPA	Kí tự	Phiên âm & IPA	Kí tự
(Ø) /ʔ/		th /tʰ/		ng /ŋ/	
ph /pʰ/		b /b/		l /l/	
y /j ~ z/		n /n/		g /ɣ/	
đ /d/		m /m/			
ch /c/		v /v/			

3. Mở rộng

Các kí tự mở rộng thêm cho loạt kí tự phụ âm đơn trong Lai Tay (các kí tự gốc – bảng trên sẽ đóng vai trò ngược lại với kí tự mở rộng) bao gồm:

Kí tự (Ø) ? cao	Kí tự ph cao	Kí tự y cao	Kí tự đ cao
Kí tự ch cao	Kí tự b cao	Kí tự v cao	Kí tự th cao
Kí tự n thấp	Kí tự m thấp	Kí tự ng thấp	Kí tự l thấp
Kí tự g thấp			

Ngoài ra mở rộng thêm các kí tự sau:

Dấu thanh 1 (cho loạt thanh B123 – B4 và DL123 – DL4, DS4)

Dấu thanh 2 (cho loạt thanh C123 – C4)

Kí tự đánh dấu tự thân (cho các chữ có dạng -o như lo, xo, mo..)

Minh họa về bản thảo Lai Tay:

PHỤ LỤC B

Hình ảnh về một số tài liệu dạy chữ Tay Dọ hiện hành

